

NEOLIT DAVRI INSONIYATGA TA'SIR

Cho'liyev Behruzbek Kenja o'g'li

Qarshi Davlat Universiteti Ijtimoiy Fanlar Fakulteti Tarix Yo'nalishi 2-Bosqich

Talabasi behruzcholiyev21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169794>

Annotatsiya: Ushbu neolit davriga oid maqolada neolit davri tarixi uning rivojlanishi, tabiiy sharoitlari kabi jarayonlari yoritilgan. Asosan bu davrda insonlarning o'troq hayotga moslashishi, mehnat qurollarini takomillashishini ko'rishimiz mumkin. Bu davrda mehnat qurollari ancha takomillashgani bois dehqonchilik asoslari ham yuksalgan, dehqonchilik bilan birga chorvachilik ham ancha rivojlangan. Neolit davrining eng katta yutuqlaridan biri kulolchilikning paydo bo'lishi haqidagi ma'lumotlar ham keng yoritilgan. Neolit davri uzoq davom etgan tosh asrining so'nng bosqichi bo'lib bu davrda odamzod rivojlanish sari katta qadam tashlaydi.

Kalit so'zlar; Neolit, mezolit, tosh davri, mehnat qurollari, tabiiy sharoit, dehqonchilik, chorvachilik, kulolchilik, ip yigirish, o'troq turmush tarzi.

Abstract: This article on the Neolithic period covers the history of the Neolithic period, its development, natural conditions, and other processes. Basically, during this period, we can see the adaptation of people to a sedentary life and the improvement of tools. Since tools were much improved during this period, the foundations of agriculture were also raised, and along with agriculture, animal husbandry was also greatly developed. Information about the emergence of pottery, one of the greatest achievements of the Neolithic period, is also widely covered. The Neolithic period is the last stage of the long Stone Age, and during this period, humanity takes a big step towards development.

Keywords: Neolithic, Mesolithic, Stone Age, tools, natural conditions, agriculture, animal husbandry, pottery, spinning, sedentary lifestyle.

Аннотация: Данная статья посвящена неолиту, его истории, развитию, природным условиям и другим процессам. В основном, в этот период мы наблюдаем адаптацию людей к оседлому образу жизни и усовершенствование орудий труда. Поскольку орудия труда были значительно улучшены в этот период, были заложены основы земледелия, и наряду с земледелием значительно развилось и животноводство. Также подробно рассматривается появление керамики, одного из величайших достижений неолита. Неолит — это последний этап долгого каменного века, и в этот период человечество делает большой шаг вперед в своем развитии.

Ключевые слова: неолит, мезолит, каменный век, орудия труда, природные условия, земледелие, животноводство, гончарное дело, прядение, оседлый образ жизни.

Neolit („neos“-yangi, „litos“-tosh so‘zlari birikmasidan iborat bo‘lib, „yangi tosh asri“ demakdir) arxeologik davrlashtirish bo‘yicha insoniyat tarixi tosh davrining so‘nggi yakunlovchi taraqqiyot bosqichi hisoblanadi. Geologik davrlashtirish bo‘yicha neolit asosan glotsen davriga to‘g‘ri keladi va bu davr tabiiy iqlim sharoiti o‘simlik va hayvonot dunyosi nisbatan hozirgi zamonga yaqinligi bilan xarakterlanadi. O‘rta Osiyoning janubida neolit davri mil. avv. VI ming yillikda boshlangan. Neolit tosh asrining so‘nggi bosqichi hisoblanadi. Bu davrda odamlar turli tabiiy sharoitga moslasha boshlashgan va shundan kelib chiqib, turli geografik hududlardagi tegishli uy-joylar, mehnat qurollari va xo‘jaliklar ham har xil shaklda rivojlanib borgan. O‘rta Osiyoning issiq iqlimli janubiy o‘lkalarida yashagan kishilar dehqonchilik, chorvachilik va uy hunarmandchiligi shakllari bilan mashg‘ul bo‘lishgan. Shimoli-sharqiy o‘lkalarda yashovchi aholi, (tog‘lar, tog‘oldi va dashtlar) tabiiy sharoiti tufayli, avvalgidek, asosan o‘zlashtiruvchi xo‘jalik bilan shug‘illanib, moddiy madaniyat jihatdan orqada qolib ketgan. Bunga xo‘jaliklar va moddiy madaniyatning notekis rivojlanishi sabab bo‘lgan. O‘rta Osiyoning boshqa viloyatlarida neolit davri qabilalari daryo sohillari va tarmoqlari yoqasida, ko‘l bo‘ylarida yashab, tabiiy imkoniyatidan kelib chiqqan holda, asosan ovchilik va baliqchilik bilan shug‘ullanganlar (Xorazmda Kaltaminor madaniyati, Farg‘ona neolit davri madaniyatlari).

Xorazm vohasida Kaltaminor madaniyatiga tegishli (mil. avv. V- IV mingyilliklar) Yonbosh (Jonbos 4) yodgorligi diqqatga sazovordir. Makonda 290 kv. Metr hajmli turar-joyning qoldig‘i topilgan. U kulba shaklida bo‘lib, yog‘och ustun, sinchlar bilan ko‘tarilgan. Kulba o‘rtasida katta markaziy o‘choq, uning atrofidan esa mayda o‘choqlar qoldiqlari topilgan. Ildnografik malumotlar bilan solishtirilgan holda, Kaltaminor madaniyati manzilgohlari yirik jamoalar a‘zolariga tegishli bo‘lganligi aniqlangan. Jonbos 4 kulbasida 100-120 kishi yashagan, deb taxmin qilinadi. Kulba o‘rtasidagi katta markaziy o‘choq turli marosimlar paytida butun jamoa a‘zolariga xizmat qilgan. Uning atrofida joylashgan mayda o‘choqlar esa ayrim oilalarga tegishli bo‘lgan. Kaltaminor madaniyati makonlaridan sopol idishlar, tosh qirg‘ichlar, nukleuslar, nayza va o‘qlarning uchlari va boshqa tosh qurollar topilgan. Neolit davri yodgorliklari Buxoro vohasi va Qizilqumda ham topib tekshirilgan. Darvozaqir 1 makonidan chaylasimon uy-joy qoldig‘i, bir nechta o‘choq, tosh qurollar va sopol idish

parchalari topilgan. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, Zarafshon etaklaridagi neolit davri makonlaridan topilgan tosh qurollari orasida silliqqlangan bolta va ponalar, pichoqlar, qirg'ichlar o'q va nayza uchlari bor.

Neolit davrining eng katta yutuqlaridan biri bu kulolchilikning paydo bo'lishidir. Neolit davrida qabilalarning ko'pchiligi o'troq hayot tarziga o'tadi, doimiy yashash uchun manzillar qura boshlaydi. Manzil va makonlar guvaladan qurilgan turar joylar shaklida bo'lib, deyarli barcha xalqlarda bu xususiyat ko'zga tashlanadi. Avvalgidek daydib yurish, yangi-yangi ov makonlari qidirib ko'chib yurishga barham beriladi. Endi doimiy yerto'lalar, kulbalar yasash, loydan, zuvaladan uy qurish, neolit davri jamoasining asosiy odatiga, turmush tarziga aylanib boradi. Shunday qilib, doimiy o'troqlik xo'jaligi paydo bo'ladi. Jamiyatda urug'ning ahamiyati ortib, u o'ziga xos munosabatda namoyon bo'ladi. Neolit davrida urug' jamoalarining qarorgohlari ham shakllanadi. O'troq hayot tarzi mehnat qurollarining takomillashuvini tezlashtiradi. Neolit davri kishilari qayerda, qaysi sharoitda yashamasin, ularning qurollari mezolit davri qurollariga nisbatan rivojlangan. Kishilik tarixining neolit davri qurollarni ishlash silliqqlash, pardozlash, arralash, parmalash usullarining ixtiro etilishi, ibtidoiy ishlab chiqaruvchi kuchlarning oldingi davrlarga nisbatan tezroq rivojlanishiga olib keldi. Neolit davrida tosh xom ashyosining xususiyatlari yaxshi o'zlashtirilishi natijasida shakl va vazifa doirasi har xil bo'lgan yangidan- yangi mehnat qurollari yaratiladi. Tosh qurollar orasida tosh boltalar, ponalar, tosh teshalar, iskanalar paydo bo'ladi.

To'qimachilikning kashf etilishi ham neolitning katta yutug'i hisoblanadi. Endi ibtidoiy jamoa a'zolari faqat hayvon terilaridan yasalgan kiyim-kechak emas, balki, uning yungidan hamda, o'simliklar tolasidan to'qilgan matolardan ham kiyimlar to'qib kiyadigan bo'ladilar. Zig'ir poyalari va jun iplardan to'qilgan mahsulotlarning neolit makonlarida keng tarqalishi yuqoridagi fikrlarning isbotidir. Neolitda ip yigirish kashf etiladi. Ip yigirishning kashf etilishi o'z navbatida boshqa xil xo'jalik mashg'ulotlarining rivojlanishiga turtki beradi.

Neolit davrida qadimgi qabilalar O'rta Osiyo hududlarini keng miqyosda o'zlashtirishadi. Bu davrda mintaqa hududlarida ziroatchilar bilan birga ovchilar va baliqchilar ham yashaganligi bizga ma'lum. Xullas, neolit davri yodgorliklari O'rta Osiyo qadimgi tarixining dolzarb masalalarini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Bu davr mehnat vositalarida o'zgarish yuz berib, xususan, tosh, suyak va yog'ochga ishlov berishning an'anaviy uslublari yuksaklikka erishgan. Ayniqsa, toshni silliqqlash, parmalab tekislash singari texnologiyalar kashf etilgan, mikrolit qurollar yanada takomillashgan. Hozirgi O'zbekiston

hududlarida mezolitning oxiri va neolit davrida janubi-g'arbiy Ustyurt va Qizilqumning ichki hududlari, Zarafshon va Amudaryo etaklari ovchilar va baliqchilar jamoalari tomonidan keng o'zlashtirilgan edi. Soha mutaxassislarining e'tirof etishlaricha, neolit davrida aynan qulay ekologik muhit va tabiiy iqlim sharoiti yangi hududlarni o'zlashtirish imkonini beradi. Shu tariqa, jamoalar turli tabiiy-geografik sharoitga moslashadi, bu jarayon turli neolit madaniyatlarining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan edi. Neolit so'nggi bosqichlari jamoalari moddiy madaniyati bo'yicha manbalarining kamligi masalasini tadqiqotchi olimlar mavjud iqlim sharoiti o'rniga keskin quruq va issiq iqlim muhiti (mil.avv. III-ming yillik oxiri II -ming yilliklar: Tubalak issiqligi) bilan izohlanmoqda . Iqlim quruq bo'lganidan namgarchilik kamayib ko'llar quriydi yoki botqoqlikka aylanadi , ibtidoiy jamoalar soni keskin kamayib ketadi . Kelgusi tadqiqotlar , shubhasiz , ibtidoiy jamoalar bu yangi tabiiy iqlim sharoitiga moslashgan holda o'ziga xos moddiy madaniyatlar yaratganliklariga asoslanib , neolit so'nggi bosqichlari muammolarini oydinlashtirishga oid yangi manbalar berishi mumkin .

Xulosa qilib aytganda Neolit davri uzoq davom etgan tosh asrining so'nggi bosqichi bo'lib, odamlar bu davrda xo'jalikning ilg'or, unumdor shakli – dehqonchilik va chorvachilikni kashf etgan. Natijada, to'qimachilik, ip yigirish, qayiqsozlik, uysozlik, suvda suzish, o'rganildi va o'zlashtirildi. Bu davrda hunarmandchilikka asos solindi. Maishiy munosabatlar ma'lum ma'noda tartibga kela boshladi. Odamlarda fiziologik o'zgarishlar yashashga xissa qo'shgan xususiyat-pazandalik sohasida go'shtni pishirib yeyish va ovqatlar tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Xususan, neolit davrida odamzod rivojlanish sari katta qadam tashlaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. -„O'zbekiston Tarixi“ I Kitob - A.X.Sagdullayev-Toshkent „Donishmand Ziyosi“ , 2020-Y
2. -„ O'zbekiston Tarixi“ I Jild-B.J.Eshov. A.A.Odilov „O'zbekiston Tarixi,Eng Qadimgi Davrdan Xix-Asr O'rtalarigacha“ . „Yangi Asr Avlodi“ , 2014-Y
3. -„O'zbekiston Tarixi“ I Kitob - A.X.Sagdullayev - Toshkent,„Vneshinvestprom“ , 2019-Y
4. -„Tarixiy Geografiya“ Fanidan O'quv Uslibiy Majmua – Dots A.T.Ochilov 2024-Y
5. -„Arxeologiya“ Fanidan O'quv Uslibiy Majmua – Dots N.N.Rajabova 2024-Y
6. -„Qadimgi Dunyo Tarixi“ A.X.Sagdullayev , V.Kostetskiy „Yangiyo'l Poligraf Servis“ ,2013-2017-Y
7. -„„Qadimgi Dunyo Tarixi“ -Farhod Sultonov-„Sharq“nashriyot-Manbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahririyati, 2011-Yh